

РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КАК ВАЖНЫЙ ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ УЗБЕКИСТАНА

*Байрамова Ширин Рихсибой кизи,
Ташкентский государственный
экономический университет*

Аннотация

В статье рассматриваются научные основы и практические аспекты, возможности, объекты и факторы, влияющие на развитие предпринимательской деятельности на этапе экономического развития Узбекистана. Статья посвящена очень актуальной теме-процессу формирования предпринимательской деятельности в современных условиях социально – экономической жизни страны. Важным аспектом развития предпринимательства является формирование благоприятной институциональной среды, которая включает в себя правовую базу, регулирующую предпринимательскую деятельность, а также механизмы защиты прав собственности и исполнения контрактов.

Ключевые слова: предпринимательство, предпринимательская деятельность, социальная сфера, инфраструктура, квалификация, профессиональная подготовка.

Annotatsiya

Maqolada O'zbekistonning iqtisodiy rivojlanish bosqichida tadbirkorlik faoliyatining rivojlanishiga ta'sir etuvchi ilmiy asoslar va amaliy jihlatlar, imkoniyatlar, ob'ektlar va omillar ko'rib chiqiladi. Maqola juda dolzarb mavzuga - mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy hayotining zamonaviy sharoitida tadbirkorlik faoliyatini shakllantirish jarayoniga bag'ishlangan. Tadbirkorlik faoliyatini tartibga soluvchi qonunchilik bazasini, shuningdek, mulkiy huquqlarni himoya qilish va shartnomalar ijrosini ta'minlash mexanizmlarini o'z ichiga olgan qulay institutsional muhitni shakllantirish tadbirkorlikni rivojlantirishning muhim yo'nalishi hisoblanadi.

Kalit so'zlar: tadbirkorlik, tadbirkorlik faoliyati, ijtimoiy soha, infratuzilma, malaka, kasbiy tayyorgarlik, malaka.

Annotation

The article discusses the scientific foundations and practical aspects, opportunities, objects and factors influencing the development of entrepreneurial activity at the stage of economic development of Uzbekistan. The article is devoted to a very relevant topic - the process of forming entrepreneurial activity in modern conditions of the socio-economic life of the country. An important aspect of entrepreneurship development is the formation of a favorable institutional environment, which includes the legal framework regulating business activities, as well as mechanisms for protecting property rights and enforcing contracts.

Key words: entrepreneurship, entrepreneurial activity, social sphere, infrastructure, qualifications, professional training.

В настоящее время предпринимательство демонстрирует стремительный рост и развитие в различных секторах экономики, таких как торговля, сфера услуг, строительство и производство. Особенно высокая концентрация предпринимательской активности наблюдается в крупных городах, столицах и индустриальных районах, где проживает более 70% населения с высокими доходами. Эти граждане, помимо обеспечения собственного благосостояния, вносят значительный вклад в налоговую систему, что способствует созданию благоприятных условий жизни для всего населения.

Исследователи единодушны во мнении, что предпринимательство выступает ключевым элементом хозяйственного механизма, а предприниматель — центральной фигурой социально-экономической жизни общества. В связи с этим растёт интерес к изучению проблем предпринимательства.

Данный феномен привлекает внимание научного сообщества, которое стремится глубже понять его сущность, механизмы функционирования и влияние на общественные процессы. Результаты исследований в этой области способствуют разработке эффективных стратегий поддержки и развития предпринимательства, что, в свою очередь, может оказать положительное воздействие на экономический рост и благосостояние населения.

Предпринимательство играет ключевую роль в обеспечении экономической стабильности и способствует ускорению темпов роста промышленного производства. Оно является основой инновационного и продуктивного характера экономики, поскольку позволяет хозяйствующим субъектам проявлять инициативу и использовать творческие способности для достижения лучших результатов.

Развитие предпринимательства так же способствует внедрению новых перспективных производств и устранению устаревших. Кроме того, оно является движущей силой конкуренции и «маркетизации» экономики, а также способствует увеличению открытости национальной экономики через развитие импорта и экспорта капитала. Предпринимательство динамично развивается благодаря взаимодействию с рынком, конкуренции и связям между экономическими агентами.

Таким образом, предпринимательство как субъект хозяйственной деятельности и особый тип экономического поведения представляет собой эффективный инструмент для достижения устойчивого экономического роста и повышения благосостояния общества.

Предпринимательство способствует освоению новых перспективных производств и вымыванию устаревших. К тому же, предпринимательская деятельность служит ядром развития конкуренции и «маркетизации» экономики, усиления «открытости» национальной экономики, развития ввоза и вывоза капитала.

Предпринимательство в национальной экономике Узбекистана имеет важное значение для развития страны. Теоретические основы включают формирование и развитие малого бизнеса и частного предпринимательства, их нормативно-правовое регулирование и роль в обеспечении занятости, повышении доходов населения и решении социальных задач.

Факторы развития предпринимательства в Узбекистане включают экономическую интеграцию с зарубежными странами, привлечение иностранных инвестиций, развитие рыночных отношений и инфраструктуры, использование производственного потенциала и трудовых ресурсов.

Важным аспектом развития предпринимательства является формирование благоприятной институциональной среды, которая включает в себя правовую базу, регулирующую предпринимательскую деятельность, а также механизмы защиты прав собственности и исполнения контрактов. Правовая база, законы и нормативные акты, регулирующие предпринимательскую деятельность в Узбекистане, включают:

1. Закон Республики Узбекистан № ЗРУ-701 от 14.07.2021 г. «О лицензировании, разрешительных и уведомительных процедурах».
2. Указ Президента Республики Узбекистан № УП-6044 от 24.08.2020 г. «О мерах по кардинальному совершенствованию лицензионных и разрешительных процедур».
3. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан № 86 от 22.02.2022 г. «Об утверждении единого положения о процедурах выдачи отдельных документов разрешительного характера через специальную электронную систему».
4. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан № 88 от 25.02.2022 г. «Об утверждении единого положения о порядке уведомления уполномоченного органа о начале или прекращении деятельности».
5. Кодекс об административной ответственности.
6. Уголовный кодекс.

Эти документы регулируют лицензирование, разрешительные и уведомительные процедуры, а также определяют требования и условия для различных видов деятельности в предпринимательстве.

Инфраструктура оказывает значительное влияние на развитие предпринимательской деятельности в Узбекистане. Развитая транспортная сеть, связь, информационные технологии и логистическая система способствуют повышению конкурентоспособности экономики, сокращению производственных расходов, снижению рисков при перевозках и хранении продукции, привлечению инвестиций и развитию туризма.

Возможности привлечения инвестиций для развития предпринимательства в национальной экономике Узбекистана включают использование коммерческих банков, лизинговых компаний и венчурных фондов.

В ноябре 2018 года был подписан Указ Президента Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по совершенствованию механизмов финансирования проектов в сфере предпринимательства и инноваций», который стимулирует создание инвестиционных и управляющих компаний для привлечения инвестиционных вкладов, в том числе иностранных.

В мае 2019 года Кабинет Министров принял Постановление «О деятельности инвестиционных и управляющих компаний», определив приоритетные инновационные и стартап-проекты для венчурного финансирования. В сентябре 2019 года на форуме Digital Uzbekistan был объявлен первый Венчурный фонд Узбекистана с целевым размером 10

миллионов долларов и средним размером инвестиций от 25 до 100 тысяч долларов.

Развитие венчурной экосистемы в Узбекистане находится на стадии зарождения, однако государство активно работает над созданием благоприятных условий для привлечения инвестиций и развития предпринимательства.

Инновационная среда в Узбекистане активно развивается благодаря стратегическим документам, таким как Стратегия инновационного развития на 2022–2026 годы и Концепция развития науки Республики Узбекистан до 2030 года.

Основные элементы инновационной среды включают:

- Министерство инновационного развития Республики Узбекистан, созданное в 2017 году для обеспечения инновационного развития всех отраслей экономики.
- Система объявления конкурсов стартап-проектов, механизмы их финансирования и поддержка на начальном этапе.
- Научный акселератор С.А.Т. Science Accelerator, поддерживающий проекты на начальном этапе.
- Новые инструменты проведения технической и научной экспертизы для качественного отбора научных и инновационных проектов.
- Научно-технические советы при Министерстве инновационного развития, объединяющие более 450 академиков, профессоров и докторов наук.
- Система коммерциализации научных разработок, направленная на ускоренное внедрение отечественных научно-прикладных и инновационных проектов.
- Портал «Заказчик — исследователь — инвестор» для отбора научных и инновационных разработок и привлечения инвесторов.
- Международная неделя инновационных идей InnoWeek для развития инновационного предпринимательства и привлечения инвесторов.
- Центр научно-технической информации, созданный для совершенствования государственной системы научно-технической информации и анализа результативности научных и инновационных проектов.

Таким образом, инновационная среда в Узбекистане активно развивается, используя различные инструменты и механизмы для стимулирования инновационной активности и повышения конкурентоспособности национальной экономики.

Ещё одним важным направлением развития предпринимательства является повышение квалификации и профессиональной подготовки предпринимателей. Это включает в себя обучение основам бизнеса, маркетингу, управлению проектами, финансовому менеджменту и другим ключевым компетенциям. Анализ кадрового потенциала в национальной экономике Узбекистана показывает, что страна обладает мощным трудовым потенциалом. Трудовые ресурсы составляют около 50 % населения, и ежегодно их численность увеличивается более чем на 200 тысяч человек. Средний возраст населения Узбекистана составляет 24 года, что обеспечивает высокую трудовую активность и профессиональную подготовку.

Уровень развития человеческого потенциала в Узбекистане определяется такими показателями, как грамотность взрослого населения, уровень образования и профессиональной подготовки. В стране высокий образовательный потенциал, большой процент населения имеет высшее и среднее специальное образование.

Для развития кадрового потенциала в Узбекистане активно совершенствуется система обучения. Государство уделяет большое внимание образованию, здравоохранению и социальному обеспечению, что способствует повышению качества жизни населения и развитию экономики.

Роль образовательных и консультационных услуг в национальной экономике Узбекистана заключается в следующем:

1. Бизнес-планирование: помощь в разработке и анализе бизнес-планов для новых и существующих предприятий, что способствует привлечению инвестиций и развитию бизнеса.
2. Ускорение запуска стартапов: предоставление консультаций и обучение основам предпринимательства, что помогает начинающим бизнесменам успешно запустить свои проекты.
3. Консалтинг: оказание помощи в решении управленческих, экономических, финансовых и инвестиционных вопросов, а также в стратегическом планировании и оптимизации функционирования компаний.
4. Маркетинговые наблюдения: проведение маркетинговых исследований, анализ рынка, изучение конкурентов и определение возможностей для развития бизнеса, что позволяет принимать обоснованные решения и повышать эффективность работы компаний.

Предпринимательство играет ключевую роль в поддержании экономической стабильности и ускорении роста промышленного производства. Оно служит основой инновационного и продуктивного развития экономики, стимулируя хозяйствующие субъекты к проявлению инициативы и реализации творческого потенциала для достижения высоких результатов.

Развитие предпринимательства способствует внедрению передовых производственных технологий и ликвидации устаревших методов. Кроме того, оно выступает движущей силой конкуренции, стимулирует процессы «маркетинга» экономики и способствует увеличению открытости национального хозяйства через развитие международной торговли. Динамичное развитие предпринимательства обеспечивается его взаимодействием с рыночными механизмами, конкуренцией и сетевыми связями между экономическими агентами.

В современных условиях актуальными остаются такие направления, как совершенствование правового регулирования электронной коммерции, усиление партнерства с центрами поддержки стартапов и увеличение количества локальных бизнес-консультационных учреждений.

Предпринимательство является важным фактором экономического развития, так как оно способствует созданию новых рабочих мест, стимулирует инновации и развитие новых технологий, а также увеличивает конкуренцию на рынке, что может привести к снижению цен на товары и услуги. Кроме того,

предпринимательство способствует развитию малого и среднего бизнеса, который является основой экономики многих стран.

Таким образом, развитие предпринимательства является важным фактором экономического роста и повышения благосостояния населения Узбекистана. Это требует совместных усилий государства, бизнеса и общества в целом.

Список использованной литературы:

1. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан, от 17.05.2019 г. № 414. Об утверждении Положения о деятельности инвестиционных и управляющих компаний.
2. Указ Президента Республики Узбекистан, от 06.07.2022 г. № УП-165 Об утверждении Стратегии инновационного развития Республики Узбекистан на 2022 — 2026 годы.
3. Указ Президента Республики Узбекистан, от 29.10.2020 г. № УП-6097 Об утверждении Концепции развития науки до 2030 года.
4. Багиев [и др.] Основы предпринимательства: учебное пособие: 0751 [в 3 ч.] / Г. Л. Под науч. ред. Г.Л. Багиева ; Забайкал. гос. ун-т. – Изд. 2-е,. – Изд-во: Заб ГУ, Чита, 2017- 257с
5. Бедулина Г. Ф. Основы предпринимательства /– Минск: РИВШ, 2021. – 58 с.
6. Бусыгин, А. В. Предпринимательство. - 3-е изд. - М.: Дело, 2001. - 640 с.
7. Друкер П. Бизнес и инновации / Питер Ф. Друкер ; [пер. с англ. и ред. К. С. Головинского]. - Москва [и др.] : Вильямс, 2007. - 423 с.; 20 см.; ISBN 978-5-8459-1195-7
8. Переверзев М.П., Лунёва А.М. Основы предпринимательства: Учебник / Под общ. ред. проф. М.П. Переверзева. — М.: Инфра-М, 2009. — 176 с.
9. Хизрич Р. Предпринимательство, или Как завести собственное дело и добиться успеха: Пер. с англ. / Роберт Хизрич, Майкл Питерс ; Общ. ред. В. С. Загашвили; [Коммент. Г. М. Провоторского]. Финансирование нового предприятия — М.: Прогресс, 1992. — 190, [2] с.
10. Шодмонов Ш., Рахматов М. Иқтисодиёт назарияси: Дарслик. - Т. «Замин нашр», 2021. - 856 б.
11. Эскиндаров М. А., Федотова М. А. «Менеджмент». Книга посвящена управлению организациями, но также содержит информацию о роли предпринимателей в экономическом развитии.